

КОМПЛЕКСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

Зарипова Карима, директор Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Карима Зарипова, Заслуженная артистка Республики Узбекистан, доцент, кавалер орденов «Дустлик» и «Мехнат шухрати»

Аннотация. В статье сделан упор на комплексное образование учащихся эстрадно-циркового искусства в условиях Третьего Ренессанса.

Ключевые слова: комплексное образование, ученик, эстрада, цирк, преподаватель, музыка, Третий Ренессанс.

Annotation. The article focuses on the comprehensive education of students of variety and circus arts in the context of the Third Renaissance.

Key words: comprehensive education, student, variety, circus, teacher, music, Third Renaissance.

В настоящее время перед системой образования стоит вопрос о предоставлении учащимся возможностей на высоком уровне подготовить себя к будущей профессиональной деятельности. Исходя из этого, система образования требует от выпускника эстрадно-циркового колледжа высокой квалификации и глубоких знаний. Вот почему от преподавателей, осуществляющих образование в эстрадно-цирковом колледже требуются глубокие знания по своей специальности, умение доносить эти знания до учащихся, мотивировать их, помогать учащимся эстрадно-циркового колледжа стать профессионалами в выбранной ими профессии. Для этого преподаватель должен быть в курсе последних событий в своей специальности в соответствии с требованиями времени, любить свою профессию и проявлять интерес к своей учебной дисциплине, который они преподают, организовывать практическую работу по предмету в соответствии с требованиями времени.

Значит, следует ориентировать каждого ученика на его всестороннее и комплексное развитие, что составляет сегодня важный аспект в деятельности каждого преподавателя эстрадно-циркового колледжа.

Для дальнейшего повышения профессионального мастерства будущих учителей технологии следует творчески подходить к решению многих

проблем для того, чтобы будущие учителя были мыслящими и предприимчивыми профессионалами.

В условиях Третьего Ренессанса новые методы обучения, входящие в образовательный процесс, предполагают достижение высоких результатов в короткие сроки, без лишних умственных и физических усилий со стороны преподавателя и учащихся, который в процессе своего обучения в эстрадно-цирковом колледже поднимается от объекта, которому он должен обучаться, до субъекта, непосредственно участвующего в его воспитании. Ученик становится активным представителем учебного занятия, как и преподаватель. На уроках в современном виде учитель является взрослым партнером, стремящимся получить необходимый объём знаний в области образования, считающимся с его мнениями, взглядами, совместно активно участвующим в дискуссиях в процессе урока.

В процессе комплексного развития учащихся при правильном выборе методов обучения необходимо ориентироваться на следующие цели обучения, а именно: место предмета данной специальности в системе других дисциплин; цели учебного занятия, в котором применяется метод обучения; характер предмета и учебного материала; организационные формы работы, в которых должен применяться метод; вид и характер средств обучения и дидактических средств, применяемых в обучении; учёт физиологических и психологических способностей учащихся, определяемых не только индивидуальными особенностями, но и специфическими условиями проведения занятий.

Организация учебно-воспитательного процесса в эстрадно-цирковом колледже в соответствии с Государственным образовательным стандартом на основе комплексного применения педагогических современных информационных технологий требует от преподавателей эстрадно-циркового колледжа высокой квалификации. В связи с этим, рекомендуем применять следующие методы обучения: словесный метод (лекция, беседа, рассказ); практические и лабораторные занятия; самостоятельные формы обучения; логический метод обучения; проблемно-исследовательский метод; наглядный метод; индуктивные и дедуктивные методы; научные методы; методы контроля и самоконтроля обучения [1].

Диалектический характер процесса обучения включает в себя две взаимосвязанные стороны: деятельность учителя в и организации учебно-воспитательного процесса и учебно-когнитивную деятельность учащихся.

В процессе обучения в нашем эстрадно-цирковом колледже, преподаватели классифицировали методы обучения: по уровню активности учащихся: активные и пассивные; по источнику знаний: словесные методы; наглядные методы (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия, компьютерные модели и т.д.); практические методы (учащиеся получают знания и формируют компетенции, выполняя практические действия).

В процессе подготовки будущих специалистов в области эстрадно-циркового искусства необходимо стараться в полной мере использовать возможности современных педагогических технологий образования. В процессе комплексного развития учащихся с эффективным использованием различных технологий обучения можно добиться повышения качества образования.

Каждый преподаватель, осуществляющий обучение в эстрадно-цирковом колледже, должен четко определить уровень способностей учащихся, поставив перед собой задачу комплексного развития ученика и передачи им новых знаний, и индивидуально составить с каждым из них «план действий» [2], то есть правильно подобрать методы обучения и практические упражнения в соответствии с усвоенными знаниями и умениями учащихся. Учитывая творческую специальность нашего колледжа, ученикам весьма интересны занятия, способствующие раскрытию таланта учащихся. Многолетняя практика работы в данной сфере, убедила меня в том, что использование интегрированного метода в обучение позволяет систематически осуществлять междисциплинарные связи и выстраивать процесс проектного обучения с использованием максимального количества навыков, полученных на практике. Комплексный подход к учебной деятельности заключается в том, что для его реализации необходимо применить ряд знаний, умений и навыков, полученных учащимися не только по изучаемому предмету, но и по другим предметам. Непрерывное обогащение знаний учащихся новой информацией с постепенным увеличением объема информации требует использования современных информационных технологий.

Таким образом, в условиях Третьего Ренессанса выбор методов обучения зависит от уровня знаний учащихся и от навыков преподавателя.

Литература

1. Йўлдошев Ж., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Т.: Ўқитувчи, 2004.

2. Зарипова К.Ф. Танец на манеже цирка // Сборник материалов республиканской научно-практической конференции о проблемах танцевального искусства. – Т., 2012.